

PROFESSIONAL TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Bobomurodova Gulora Ziyadullayevna

**Qashqadaryo viloyati Koson 2-sonli kasb-hunar maktabi O'quv ishlari bo'yicha
direktor o'rinbosari**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975033>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy davlatlar professional xususan Fransiya davlati ta'lim tizimining ijobiy tomonlarini yurtimizda faoliyat yuritayotgan professional ta'lim muassasalariga joriy etish imkoniyatlarini tahlil qilib chiqiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim (enseignement primaire), o'rta ta'lim (enseignement secondaire, oliy ta'lim (enseignement supérieur), "Ishonch o'zingizda", "Muloqot ko'nikmalari", "Karyerani rejalashtirish", "Savdo ko'nikmalari", "Jamoaga ko'nikmalari", "Vaqtini boshqarish".

Fransiya jahondagi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar ichida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Uning ta'lim tizimi ham qadimiy va boy tarixga ega. Fransiya ta'limining asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama kamol topishini ta'minlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash, bozor munosabatlarining kamol topishini taminlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash bozor munosabati sharoitida o'quvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka o'rgatish va shunga xos kasbga yo'naltirishdan iborat. Boshlang'ich sinflardagi o'qish ertalabki va tushdan keyingi qismlarga bo'linadi. Fransiya kasbiy ta'lim muassasalari talabalarga tanlagan kasblarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bilim va ko'nikmalarni taqdim etadi.

Fransiyada ta'lim ko'p bo'linmalarga ega bo'lgan yuqori markazlashtirilgan tarzda tashkil etilgan:

- boshlang'ich ta'lim (enseignement primaire),
- o'rta ta'lim (enseignement secondaire)
- oliy ta'lim (enseignement supérieur).

Fransiyada boshlang'ich ta'lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar jalb etiladi. Fransuz maktablarida nafosat ta'limiga ham alohida ahamiyat beriladi. Bunday ta'lim uch tartibdan iborat: musiqa, tasviriy sanat va sport. O'quvchilar 11yoshda boshlang'ich maktabni tugallab o'rta maktabga o'tadilar.

Fransiyada oliy ma'lumot va ixtisos beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Ular odatda sanoat, maishiy xizmat ko'rsatish, informatika mutaxassisliklariga ixtisoslashtirilgan. O'qish muddati 2 yil bo'lib, darslar haftasiga 30-35 soatni tashkil etadi. O'qish davomida 8 haftalik ishlab chiqarish amaliyoti ham ko'zda tutilgan. Fransiyada mingdan ortiq ana shunday insitutlar faoliyat ko'rsatib, qishloq ho'jaligi ishlab chiqarishi, san'at, informatika, ma'muriy boshqaruv, buxgalterlik hisobi, amaliy san'at bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydilar. Bunday insitularga kirish imtixonsiz amalga oshiriladi. Yoqoridagi kabi tizim bugungi kunda yurtimizda ham Prezidentimiz tomonidan kasb-hunar maktablari ko'rinishida tashkil etilgan. Kasb-hunar maktablarida ham o'qish davomiyligi 2 yilni tashkil etadi.

Oliy ta'lim beruvchi universitetlar o'z talabalariga uch siklda bilim beradilar. Birinchi sikl umumiy yoki biror texnik yoki ilmiy sohada oliy ma'lumot olish bilan yakunlanib, o'qish ikki yil davom etadi. Talabalar uni metriz, magistr darajalari bilan yakunlaydilar. Uchinchi siklda o'qish bir ikki yil davom etadi.

Biron-bir predmetni chuqurlashtirib o`rganilganligi haqida diplom (bir yil);

Ixtisoslashtirilgan oliy ma`lumot to`g`risida diplom (bir yil);

Uchinchi sikl doktorlik dissertatsiyasi (bir, ikki yil);

Davlat doktorlik dissertatsiyasi-biron-bir sohani mukammal o`rganib, dissertasiya yozish kabi hujjatlar olish mumkin.

Fransiya davlati misolida sanab o`tilgan bir qancha ijobiy ta'lim jarayonlarini qo'llash uchun quyidagi takliflar yuzaga keladi.

TAKLIFLAR

1. Kasb – hunar ta'limining ta'lim tashkilotlari va mehnat bozorida faoliyat yurituvchi kompaniyalar bilan birgalikda o`quv dasturlarini ishlab chiqish, konferensiyalar va ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish, o`quv jarayonini o`tkazish va ta'lim sifatini baholash ishlarini hamkorlikda qilish;

2. Umumiy kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan interfaol treninglar tadbiq etish. “Ishonch o`zingizda”, “Muloqot ko`nikmalari”, “Karyerani rejalashtirish”, “Savdo ko`nikmalari”, “Jamoalari ko`nikmalari”, “Vaqtning boshqarish” va boshqalar.

3. Uzlaksiz kasbiy ta'lim tizimida muammoli ta'lim, individual va guruh loyihalari, elektron ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, mutaxassislar va ekspertlarni taklif etish, ish joyida o`qitish, korxonalariga ekskursiyalarni o`z ichiga olgan zamonaviy o`qitish usullaridan samarali foydalanilish.

Ta'kidlash joizki, O`zbekiston Prezidentining 2018 yil oktabr oyida Fransiyaga amalga oshirgan rasmiy tashrifi natijasida mamlakatimizda ilk marotaba O`zbekiston-Fransiya ta'lim-forumini tashkil etish tashabbusi ilgari surilgan edi. Fransuz universitetlarning asosiy maqsadi – O`zbekiston ta'lim dargohlari bilan muhandislik, kimyo, tarixiy yodgorliklarni asrash, tibbiyot, turizm, moda va dizayn, aviatsiya, fransuz filologiyasi, iqtisodiyot va menejment sohalarida hamkorlik o`rnatishdan iborat deb belgilangan. Bu ham Fransiya ta'lim tizimi bizning ta'lim jarayonlarida ham qisman o`z aksini topmoqda.

Xulosa: Professional ta'lim jarayonini tashkil etishda xorijiy davlatlar tajribasi yordamida mukammallashtirish uchun yuqorida Fransiya ta'lim tizimini qisman o`rganib chiqdik. Yaqin kelajakda bunday ijobiy dasturlar yurtimiz ta'lim tizimida ham shaklanadi.

References:

1. Реформа и развитие высшего образования. Программный документ ЮНЕСКО, 1995. –С. 46.
2. Каланова Ш.М. Национальная оценка качества образования в Великобритании. // «Вестник Высшей школы Казахстана», 2002, № 4. -С. 134-141.
3. Джунстоун Д.Б. Система высшего образования в США: структура, руководство, финансирование. «Университетское управление: практика и анализ», 2003, № 5-6(28). - С. 92-102.
4. Мотова Г.Н., Наводнов В.Г. Системы аккредитации за рубежом: Научное издание. – Йошкар-Ола: Центр государственной аккредитации, 2004. –С. 58.
5. Quality Procedures in European Higher Education. European Network for Quality Assurance. <http://www.enqa.net/texts/procedures.pdf>
6. Quality Assurance: A Reference System for Indicators and Evaluation Procedures.

European Association of Universities. <http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/>

7. Wahlen S. Is there a Scandinavian model of evaluation of higher education? // Higher Education Management, November 1998, Vol. 10. No. 3. P. 27-42.

